

CERTIFICATE OF APPRECIATION

THIS CERTIFIES THAT
TAFAKKUR MANZILI
JURNALIDA FAOL ISHTIROK ETGANI UCHUN

Ўроқова Наргиза Анваровна

**ЎҚУВЧИ – ЁШЛАРДА МУСИҚА МАДАНИЯТИНИ ШАКЛЛАНТИРИШ ВА
РИВОЖЛАНТИРИШ**

NOMLI MAQOLASI BILAN ISHTIROK ETGANI UCHUN TAQDIRLANADI

2023/YANVAR

